

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

LINGVISTIKADA KONSEPTLARNI O‘RGANISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Soqiyeva Shirin Shokirovna,
tayanch doktorant, Toshkent davlat transport universiteti,

Annotatsiya. Bu maqolada konseptni o‘rganishdagi ikki asosiy: lingvokognitiv va lingvokulturaviy yo‘nalishlar haqida so‘z boradi. Shu bilan birga bu ikki yo‘nalish o‘rtasidagi farq va ular bir birini qanday to‘ldirishi izohlangan.

Kalit so‘zlar: Konsept, lingvokognitiv, lingvokulturaviy, madaniyat, mental tuzilma, ong

Аннотация. В данной статье речь идет о двух основных направлениях в изучении концепта: лингвокогнитивном и лингвокультурном. Также разъясняется разница между этими двумя направлениями и то, как они дополняют друг друга.

Ключевые слова: Концепт, лингвокогнитивный, лингвокультурный, культура, ментальная структура, сознание

Abstract. This article discusses two main approaches in the study of concept: the linguo-cognitive and the linguo-cultural. It also explains the difference between these two approaches and how they complement each other.

Keywords: Concept, linguo-cognitive, linguo-cultural, culture, mental structure, consciousness

Konseptni o‘rganishning ikki asosiy yondashuvi bor: lingvokognitiv va lingvokulturaviy. Lingvokognitiv va lingvokulturaviy yondashuvlar bir biriga zid yondashuvlar emas, aksincha ular konseptni tushunishda bir birini to‘ldiradi. Konsept – bu inson ongidagi mental tuzilma hisoblanib, u jamoaviy konseptga o‘tadi va madaniyatga ta’sir qiladi, boshqa tomondan, madaniyat birligi va shu bilan birga kollektiv tajribaning belgisi bo‘lib, u shaxsga xos mulkka aylanadi. Bir so‘z bilan aytganda, bu yondashuvlar bir biri bilan uzviy bog‘liq; lingvokognitiv konsept shaxs ongidan madaniyatga tomon yo‘nalsa, lingvokulturaviy konsept esa madaniyatdan shaxs ongiga tomon yo‘naladi.

Kubryakovaning fikriga ko‘ra, “lingvokognitiv hodisa sifatida konsept – bu ongimizning mental yoki psixik resurslari hamda inson bilim va tajribasini aks ettiruvchi axborot tuzilmasining birligi; xotiraning, mental leksikonning, konseptual tizimning va miyadagi til (lingua mentalis) birligining operativ mazmunli birligi, inson psixikasida aks etgan dunyo tasvirining bir qismidir. Konseptlarning bir qismi tilga bog‘langan bo‘lsa, boshqalari psixikada maxsus mental reprezentatsiyalar – tasvirlar, suratlar, sxemalar va boshqalar shaklida ifodalanadi” [1].

Lingvokognitiv hodisa sifatida konsept – bu “murakkab fikriy birlik” bo‘lib, fikrlash jarayonida turli tomonlari bilan namoyon bo‘ladi, turli belgi va qatlamlarni faollashtiradi. Tegishli belgi va qatlamlarning ayrimlari odamning ona tilida til belgisi bo‘lmasligi mumkin. Bir xil so‘z turli kommunikativ vaziyatlarda konseptning turli belgilari yoki hatto turli konseptlarni ifodalashi mumkin [2].

Kognitiv lingvistika nuqtai nazaridan konsept tilda tayyor leksemalar, frazeologik birikmalar, erkin soʻz birikmalari, gaplarning strukturaviy va pozitsion sxemalari shaklida ifodalanadi. Bu sxemalar tipik takliflar (sintaktik konseptlar), matnlar va matnlar toʻplamlari boʻlishi mumkin, ayniqsa murakkab, abstrakt yoki muallifga xos konseptlarni ochib berish yoki muhokama qilish zarur boʻlganda foydalaniladi.

Lingvokognitiv yondashuvda tushunchalar – maʼno va mazmun, til maʼnosi va konsept farqlari ham muhim oʻrin tutadi. L. S. Vigotski maʼnoni jamiyat tarixida shakllangan, soʻz orqasida turgan, til sohiblarini muayyan nomlanishni tushunishda birlashtiruvchi obyektiv tizim sifatida tavsiflaydi. Mazmun esa, uning fikricha, soʻzning individual maʼnosi boʻlib, soʻzlovchining shaxsiy subyektiv tajribasi va mulohazaning aynan oʻsha vaziyatiga bogʻliq. Mazmun har doim shaxsiy xarakterga ega, u soʻzlovchining “subyektiv ongida” paydo boʻladi va nutqda aks etishi kerak boʻlgan mazmuni oʻzida mujassam etadi. Maʼno esa faqat nutq yaratilishi jarayonida namoyon boʻladi [3].

Kognitiv yondashuv konseptlar qatoriga milliy til ongining mazmunini tashkil qiluvchi va til sohiblarining sodda dunyo tasvirini shakllantiruvchi leksemalarni kiritadi. Butun millat madaniyatini oʻzida jamlagan konseptlar toʻplami mazkur tilning konseptosferasini hosil qiladi. Shunday yondashuvga koʻra, har qanday leksik birlik konsept boʻlishi mumkin, agar uning maʼnosida atrof-muhitni semantik tasvirlash shakli (usuli) koʻrinib tursa.

Kognitiv lingvistika konseptni oʻzagi va periferik qatlamlardan (yoki konseptning boshqa maydonlar bilan chegaradosh boʻlgan yanada abstrakt xarakteristikalaridan) iborat maydonli tuzilma sifatida koʻradi. Baʼzi tadqiqotchilar ushbu tuzilishga interpretatsion qatlamlarni ham qoʻshadilar, ular konsept yadrosining mazmunini milliy, guruh va individual ong tomonidan baholash va talqinlarni oʻz ichiga oladi [2].

Lingvokulturalogik yoʻnalishda koʻplab tilshunos olimlar izlanishlar olib bormoqda. Bu yondashuvning asosiy postulatlaridan biri shuki, konseptni shakllantiruvchi hodisa bu ijtimoiy qadriyatlar, urf odatlar va mentalitet hisoblanadi. N.D.Arutyunovanning fikriga koʻra “konsept – bu milliy anʼana va folklor, din va mafkura, hayotiy tajriba va sanʼat obrazlari, his-tuygʻular va qadriyatlar tizimi kabi omillarning oʻzaro taʼsiri natijasida” vujudga keladigan amaliy falsafa tushunchalari sifatida belgilaydi. Konsept – inson va madaniyat oʻrtasida vositachilik qiluvchi madaniy qatlam” [4]. Bundan kelib chiqadiki, konsept – bu madaniyat, urf odat va milliylikning ifodasi. Bunga misol qilib aytish mumkinki, oʻzga bir davlat fuqarosi bilan suhbatlashganimizda u oʻz mamlakatining milliyligini, urf odatini, anʼanasini, dinini oʻz nutqida aks ettirib turadi. Masalan gʻarb mamlakatlarida yashovchilar bilan gaplashganda, ularning madaniyatida ayol va erkak teng huquqligi, hattoki uy ishlarida va bola parvarishida ham vazifalarni teng bajarishlar yaqqol sezilib turadi. Lingvokulturalogik yondashuv doirasida konseptning alohida shaxs yoki jamoa ongida shakllanishi va allaqachon jamiyatda oʻzlashtirilgan keng qamrovli ijtimoiy qadriyatlar bilan kontekstual bogʻliqligiga eʼtibor qaratiladi. Tadqiqotchilarning fikricha konsept madaniyat hodisasi hisoblanib, xalq tili va madaniyatini tadqiq

qilishda uning ahamiyati katta. Bugungi kunda tilshunoslar, madaniyatshunoslar, lingvokulturologlar va faylasuflar konseptga katta e'tibor qaratishmoqda. Tilshunoslikda tilni faqat aloqa va bilish vositasi sifatida emas, balki millatning mental-madaniy kodi sifatida qaraydigan yo'nalish faol rivojlanmoqda.

O'zbek tilining izohli lug'atida "madaniyat" so'zining bir necha ma'nolari keltirilgan:

1. Jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritgan yutuqlari majmui. *Bugungu Toshkent – yirik sanoat, fan va madaniyat markazlaridan biri.*

2. Biror ijtimoiy guruh, sinf yoki xalqning ma'lum davrda qo'lga kiritgan shunday yutuqlari datrajasi. *Musiqa madaniyati. Nutq madaniyati.*

3. O'qimishlilik, ta'lim-tarbiyako'rganlik, ziyolilik, marifat. *Madaniyatdan orqada qolmoq. odamlarning xulq atvori, madaniyati ana shu boylilarga, xususan, nonga bo'lgan munosabati bilan o'lchanadi.*

4. Madaniyatli shaxs talablariga javob beruvchi sharoit. *Deputatning xalq farovonligini oshirish, turmush madaniyatini yuksaltirish borasidagi ishlaridan mehnatkashlar mamnun.* Gazetadan[5].

Shunday qilib, madaniyat deganda moddiy bo'lmagan, olamni tartibga soluvchi, uni qadriyatlarning insoniy tizimiga kirituvchi kuch tushuniladi. Shu bois sinxronik lug'aviy ma'no doirasida ham madaniyat insonning olamdagi faoliyati tarzining ham moddiy (binolar, mehnat qurollari, yerga ishlov berish, kasb-hunar natijalari va b.), ham ma'naviy (urf-odatlar, marosimlar, an'analar, xulqatvor) andazalarini bildiradi[6].

Madaniyatning inson ongiga ta'siri juda katta, inson tug'ilgan zahoti ma'lum bir madaniy muhitga kiradi. U insonning yoshligidan boshlab dunyoqarashining shakllanishiga, xulq-atvorining rivojlanishiga, tiliga katta ta'sir qiladi. Masalan, Sharq va G'arb madaniyatlari vaqt, pul, atrof muhit va jamiyat kabi tushunchalarga xar xil talqin qilishadi. Madaniyat orqali insonlar to'g'ri-noto'g'ri, yaxshi-yomon, odob-axloq, halollik haqidagi bilimlarni o'zlashtirishadi. Bundan tashqari qaysi tilda fikrlasak, o'sha tilning madaniyati dunyoqarashimizni shakllantiradi. Masalan, o'zbek tilidagi mehmondo'stlik, mehr, kattalarga hurmat kabi so'zlar o'zbek xalqining qanchalik mehmondo'stligi, bir-birini hurmat qilishi va axloqiy qadriyatlarini anglatadi. Buni bir necha maqollarda ham ko'rishimiz mumkin: *Mehmon – otangdan ulug'. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Kattaga hurmatda bo'l, kichikka – izzatda.*

Adabiyotlar

1. Кубрякова Е.С., Демянков В.З., Панкратс Й.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Изд-во МГУ, 1996. 90

2. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж, 2001.

3. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собр. Соч. в 6 томах. Т. 2. – М., 1982.

4. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 3 с.